

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12793817

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

PROTEÇÃO CATÓDICA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Cleves Mesquita Vaz^{1*}, Wanderlei Batista Nunes².

*Autor de contato: cleves_mesquita_vaz@ufcat.edu.br

¹ IMTEC, UFCAT, Catalão-GO, Brasil, cleves_mesquita_vaz@ufcat.edu.br

² Departamento de Engenharias, (UNA), Catalão-GO, Brasil, wanderlei.nunes@prof.una.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal detalhar o processo de corrosão no aço presente nas armaduras estruturais usadas no estudo do concreto armado. Bem como evidenciar os conceitos iniciais sobre a degradação metálica presente na corrosão de elementos estruturais básicos utilizados na Construção civil, e as possíveis soluções para esse problema. Serão analisados alguns conceitos importantes para o processo de oxidação química, e seus desdobramentos possíveis. A corrosão ocorre uma vez que os metais oxidam mais rápido que o oxigênio. E isso é possível em presença de água e/ou soluções salinas. Ou mesmo em situações de PH's menores. As reações químicas envolvidas neste processo são chamadas de óxido redução. Os principais conceitos no processo de óxido redução são: os agentes oxidantes, e os agentes redutores. Assim, faz-se necessário conhecer a sequência de oxidação dos metais, em relação ao eletrodo de hidrogênio, também conhecido como padrão de oxidação. Todo este embasamento químico será fundamental para o entendimento do processo de degradação em estruturas de concreto armado, que representa uma parcela significativa no estudo das manifestações patológicas presentes neste importante nicho de estudos da moderna Engenharia Civil. O texto busca ainda, expor alguns processos de otimização manifestações patológicas no concreto armado, especificando as regras de proteção catódica, utilizando o método dos ânios de sacrifício para o controle dos efeitos danosos da corrosão metálica.

Palavras-chave: corrosão; óxido redução; concreto armado; manifestações patológicas, proteção catódica.

ABSTRACT

The main objective of this article is to detail the corrosion process in the steel present in reinforced concrete structure. As well as highlighting the basic concepts about metallic degradation present in corrosion, and possible solutions to this problem. Some important concepts for the chemical corrosion process will be highlighted. Chemical corrosion occurs since metals oxidize faster than oxygen. This is possible in the presence of water and saline solutions. Or even in lower PH situations. The chemical reactions involved are called oxide reduction. The main concepts in oxidation-reduction process are: oxidizing agents and reducing agents. Therefore, its, it is necessary to know the oxidation sequence of metals, in relation to the hydrogen electrode, the so-called oxidation pattern. All this chemical basis will be fundamental for understanding the degradation process in reinforced concrete structures, which represents a significant portion in the study of pathological manifestations present in Civil Engineering. The text also seeks to explain the processes for minimizing concrete pathologies, specifying the rules of cathodic protection and using the sacrificial method to control the effects of metallic corrosion.

Keywords: corrosion; oxide reduction; reinforced concrete; pathological manifestations; cathodic protection.

1. PROCESSO QUÍMICO DE ÓXIDO REDUÇÃO

O fenômeno da corrosão, que é iniciado pelo processo químico da óxido redução é um evento que afeta toda a sociedade civil, possuindo, por esta razão uma grande importância socioeconômica. De acordo com VIEIRA *et al*, (2010), na área da Engenharia Civil, existem diversas consequências do processo corrosivo, principalmente naquele que ocorre no aço de reforço das estruturas de concreto, bem como nas próprias armaduras do concreto armado.

Na verdade, o processo de corrosão de armaduras em estruturas de concreto tem uma etapa inicial – na qual os agentes agressivos são transportados para o interior do concreto, produzindo alterações nas condições circundantes da armadura, e causando a sua consequente de passivação, para que, em seguida, haja a ativação de uma célula eletroquímica de corrosão e a posterior propagação da corrosão (MEIRA, 2017);

Desta forma, as reações de óxido redução (ou oxirredução) estão entre as reações químicas mais comuns e importantes do estudo da Química. Estas reações envolvem a transferência de elétrons de uma substância para outra. Segundo Russel, (1994), o termo oxidação se refere à perda e redução e não ao ao ganho de elétrons. Como em uma transformação química o número de elétrons se mantém constante, oxidação e redução ocorrem simultaneamente. Cabe ao pesquisador/engenheiro estudar o fenômeno descrito para, conseqüentemente, minimizar os efeitos prejudiciais deste processo químico.

As reações de oxidação e redução são exemplificadas na Fig. 1, abaixo, bem como o equacionamento do processo é detalhado em um exemplo genérico, com os agentes redutores e oxidantes, de um processo de oxirredução de acordo com a metodologia sugerida por Oliveira, Silva e Tófani, 2009.

Figura 1 - Exemplos Ilustrativos

Fonte: os autores.

2. CORROSÃO METÁLICA EM ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

De acordo com Mark, (1993), A versatilidade do concreto como material de construção é incomparável. Seus constituintes básicos são encontrados em praticamente todas as partes do

mundo, além de seu processo de produção ser um método relativamente simples, que possibilita uma grande variabilidade de formas, aspectos estéticos e em geral uma boa durabilidade.

Essa versatilidade faz do concreto o material de construção mais utilizado em todo mundo. Faz necessário lembrar que o concreto não é um material inesgotável e nem renovável, como a madeira, sendo necessário a devida parcimônia para o seu uso dentro da moderna concepção de estruturas para a Engenharia Civil (Bolina, Tutikian, Helene, 2019). E por outro lado, quando se deseja que o concreto resista à tração, é necessário incorporar ao sistema o aço, dando origem ao material compósito denominado concreto armado (Vaz, C. M, 2022).

Um dos possíveis desdobramentos deste tema de estudo seria analisar, em casos futuros, os efeitos da corrosão de armaduras em elementos em concreto armado, assim como quantizar as alterações de possíveis cenários de falhas individuais e na falha global da estrutura ao longo do tempo. De acordo com Pellizzer, Leonel e Nogueira, (2015), resultados da análise de vigas hiperestáticas em concreto armado demonstram que a corrosão das armaduras pode alterar os cenários de falha, de forma que, modos os tipos de danos estruturais podem ser relevantes não só na importantes na fase de projeto, como se tornam importantes à medida que o processo corrosivo evolui.

3. PROTEÇÃO CATÓDICA

O problema é que ao imergir o aço no concreto, surgem todas as condições necessárias para a formação de uma pilha eletroquímica: ânodo, cátodo, eletrólito e circuito metálico, fazendo com que os processos corrosivos ocorram, se não forem controlados adequadamente.

Desta maneira, a adoção da técnica de proteção catódica em estruturas de concreto armado aplicada por ânodos de sacrifício, surge como uma alternativa plausível para a etapa de controle do processo de corrosão. Segundo Rizério, (2020), esta técnica ainda pouco usual em nosso país, o que decorre, em parte, do desconhecimento sobre o seu princípio de funcionamento e da ausência de sistemas e normas nacionais disponíveis para aplicação.

Trata-se de um método recomendado quando há preocupações relacionadas à corrosão das armaduras de aço-carbono devido a recorrente contaminação do concreto, seja por carbonatação, seja por íons cloreto ou por corrosão localizada.

Desta forma, de acordo com VEIGA, (2024), a causa mais frequente de deterioração do concreto e conseqüentemente, a redução da resistência das armaduras está intrinsecamente ligada à corrosão de peças metálicas, devendo os agentes agressivos serem controlados e/ou eliminados no decorrer do processo de concretagem dos elementos utilizados na engenharia civil.

Neste sentido, é que se faz mister um estudo detalhado para a proteção do aço nas estruturas de concreto armado, afim de mitigar os efeitos danosos advindos da corrosão metálica.

Sendo assim, ainda de acordo com Rizério (2020), este é um método que demonstra versatilidade e eficiência, na medida em que serve tanto a ações preventivas para que se evite corrosão, quanto para diminuir o processo em curso. Seu princípio técnico é pautado no processo eletroquímico da pilha galvânica de corrosão, inerente ao fundamento da proteção catódica.

Tradicionalmente, a proteção catódica é usada como método de combate à corrosão em estruturas metálicas, submersas ou enterradas, sendo largamente utilizada para proteção de cascos de navios

e tubulações enterradas, ou sistemas de bombeamento afogados. Entretanto, nas últimas décadas, essa técnica de proteção tem sido utilizada para a reabilitação de estruturas de concreto deterioradas, sendo uma metodologia muito aplicada no estudo das Patologias de Edificações (Araújo, Panossian, Lourenço, 2013), principalmente em cidades litorâneas, onde a presença inclemente de íons cloreto, costumam trazer problemas estruturais às edificações.

Deve-se salientar que, na última década, a técnica de combate e controle de corrosão por proteção catódica é exaustivamente empregada em todo o mundo, tanto por sistemas galvânicos quanto por corrente impressa.

E o uso de proteção catódica galvânica constitui-se historicamente como a primeira utilização da técnica de proteção, efetivamente eficiente no combate à corrosão de estruturas metálicas e/ou de concreto armado, (Nunes *et al*, 2016).

Assim, a presença de um Engenheiro Civil, principalmente daquele profissional que domina o estudo das patologia nas estruturas, é de fundamental importância para o desenvolvimento de um estudo completo com *diagnóstico, intervenção e profilaxia*, das peças e estruturas de concreto armado, para um correto plano de manutenção e de controle das manifestações patológicas, dentro da moderna Construção Civil.

4. TRABALHOS FUTUROS

Os autores desejam continuar suas pesquisas em suas respectivas IES, detalhando principalmente as etapas da proteção catódica em sistemas dinâmicos formados por estruturas de concreto armado, evidenciando as partes experimentais e computacionais com situações de problemas futuros nesta área.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos seus respectivos alunos e aos colegas de trabalho, bem como às coordenações dos departamentos em que estão vinculados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A.; PANOSSIAN, Z.; LORENÇO, Z; **Cathodic Protection for Concrete Structures**; Revista Ibracon de Estruturas e Materiais; Vol. 06; nº 02; pp. 178-193; São Paulo – SP; 2013.

BOLINA, F. L.; TUTIKIAN, B. F.; HELENE, P. R. L. **Patologia das Estruturas**. Oficina de Textos. São Paulo, 2019.

MARK, R; **Architectural Technology up the Scientific Revolution: The Art and Structure of Large-Scale Buildings**; The MIT Press; Cambridge; Massachusetts; 1993.

- MEIRA, G. R.; **Corrosão de Armaduras em Estruturas de Concreto – Fundamentos, Diagnóstico e Prevenção**; Editora IFPB; João Pessoa – PB; 2017.
- NUNES, L. P.; MATOS, L. S. G.; KRIESCHER, A. T.; SATYRO, G. V.; **Proteção Catódica Galvânica: Aplicações, Facilidades e Dificuldades**; Intercorr 2016; Búzios – RJ; 2016.
- OLIVEIRA, I. M. F.; SILVA, M. J. S. F.; TÓFANI, S. F.B.; **Fundamentos de Química Analítica**; ICEx; UFMG; 2009.
- PELLIZZER, G. P.; LEONEL, E. D.; NOGUEIRA, C. G.; **Influência da Corrosão de Armaduras em Vigas Hiperestáticas em Concreto Armado: uma Análise Probabilística dos Cenários de Falha.**; Revista Ibracon de Estruturas e Materiais; Vol 08; nº 4; pp. 479-490; São Paulo – SP; 2015.
- RIZÉRIO, B. S.; **Estudo sobre Proteção Catódica em Estruturas de Concreto Armado por Ânodos de Sacrifício**; Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Departamento de Engenharia Civil; Uberlândia – MG; 2020.
- RUSSEL, J. B.; **Química Geral**; Ed. Makron Books do Brasil, 2ª ed, V. 01; 1994.
- VEIGA, J. O.; **Patologias em Estruturas de Concreto**; Ed. Leud; São Paulo – SP; 2024.
- VIEIRA, D. V.; PELISSER, F; PAULA, M. M. S.; MOHAMAD, G.; NÓBREGA, A. C. V. ; **Estudo dos Inibidores de Corrosão em Concreto Armado**; Revista Matéria, v. 15; nº 13; pp. 431-441; 2010.
- VAZ, C. M.; **Um Breve Resumo sobre a Deterioração das Estruturas de Concreto**; CBPAT 2022; Gramado – RS.